

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA **AEMPS** AÑADE NUEVA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD RESPECTO A LOS **ARA-II**

¿QUÉ PASÓ?

El Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano del mes de noviembre de 2024 de la AEMPS informa acerca de la notificación de casos de **angioedema intestinal** en pacientes tratados con **ARA-II**, presentando síntomas como **dolor abdominal, náuseas y diarrea**, que desaparecieron al suspender el tratamiento. Se añadió esta reacción adversa de frecuencia rara para **Losartán, Olmesartán e Irbesartán**, y muy rara para **Valsartán y Candesartán**, además de incluirse como advertencia en otros ARA-II como **Eprosartán y Telmisartán** (1).

¿QUÉ ES?

los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II) son medicamentos utilizados para tratar la hipertensión arterial. Por otro lado, el angioedema intestinal es una afección que afecta el tracto gastrointestinal, causando engrosamiento de la pared intestinal, lo que produce dolor abdominal, náuseas y vómitos.

RECOMENDACIONES

Para el personal médico, en caso de diagnóstico de angioedema intestinal, se debe interrumpir el tratamiento con ARA-II y monitorizar a los pacientes hasta la completa desaparición de los síntomas (1).

REFERENCIAS

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). (2024, noviembre). *Boletín sobre seguridad de medicamentos de uso humano – Noviembre de 2024*. AEMPS. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-noviembre-de-2024/>